

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ GaAs
ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ
ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ $GaAs$
ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ
ΦΩΤΟΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Την παρούσα εργασία εξεπόνησα στο Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την ιδιότητά μου ως Ειδικού Μεταπτυχιακού Υποτρόφου (ΕΜΥ) .

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μου , αποτελούμενη από την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Π. Ευθυμίου και από τους συνεπιβλέποντες Επίκουρους Καθηγητές κ.κ. Γ. Παπαϊωάννου και Π. Μπεκρή , για την υπόδειξη του θέματος , την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθεια την οποίαν μου παρείχον κατά την διάρκεια της εκπονήσεως της παρούσας εργασίας .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ημιαγωγός Αρσενικούχο Γάλλιο (GaAs) ανήκει στους ημιαγωγούς των ομάδων III-V του περιοδικού συστήματος . Έχει την κρυσταλλική δομή zincblende (του σφαιερίτη ZnS) και οι ιδιότητές του ομοιάζουν με αυτές του Ge¹³ .

Το GaAs χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές :

(α) Στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων , ψηφιακών και αναλογικών , επειδή προσφέρει την δυνατότητα επιτεύξεως μεγαλύτερων ταχυτήτων ή χαμηλότερης καταναλώσεως στην ίδια ταχύτητα αποκρίσεως σε σχέση με τα αντίστοιχα κυκλώματα Si .

Η μεγαλύτερη ταχύτητα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από GaAs οφείλεται στο γεγονός ότι η ευκινησία ηλεκτρονίων είναι περίπου πενταπλάσια στο GaAs από ό,τι στο Si . Εξάλλου , το ενεργειακό χάσμα E_g του GaAs στην θερμοκρασία δωματίου είναι 1.43 eV ενώ του Si αντίστοιχα είναι 1.12 eV . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι διατάξεις που χρησιμοποιούν το GaAs να λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με αυτές που περιέχουν Si .

(β) Στην κατασκευή ανιχνευτών φωτοαγωγιμότητας (photoconductive detectors) από GaAs , οι οποίοι εμφανίζουν σημαντικό εσωτερικό μηχανισμό ενισχύσεως (photoconductive gain)¹²³ , μικρό παράγοντα θορύβου και μεγάλο Gain -

Bandwidth Product (> 6 dB.GHz) .

(γ) Σε συνδυασμό με κράματα ημιαγωγών (κυρίως $Al_xGa_{1-x}As$), στην κατασκευή διατάξεων ετεροεπαφών, στην μεσεπιφάνεια των οποίων εμφανίζεται το διδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων (2 Dimensional Electron Gas , 2DEG) . Τέτοια διάταξη είναι το transistor υψηλής ευκινησίας ηλεκτρονίων (High Electron Mobility Transistor , HEMT)^[33] .

Το σχετικώς μεγάλο ενεργειακό χάσμα του GaAs συνεπάγεται αρκετά μικρή ενδογενή συγκέντρωση φορέων , γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή ημιμονωτή GaAs , πράγμα που δεν είναι εφικτό για το Si. Αυτό είναι πολύ βασικό στην δόμηση επιταξιακού στρώματος χαμηλής αντιστάσεως GaAs με προσμεύσεις επί ημιμονωτικού ενδογενούς υποστρώματος GaAs , επειδή το υπόστρωμα και το επιταξιακό έχουν την ίδια σταθερά πλέγματος , οπότε δεν εμφανίζονται προβλήματα προσαρμογής (misfit dislocations)^[42] .

Συνεπώς , παρουσιάζει ενδιαφέρον ο χαρακτηρισμός των επιταξιακών στρωμάτων τέτοιων διατάξεων , δηλαδή ο προσδιορισμός της συγκεντρώσεως των προσμεύσεων και της τοπικής ευκινησίας φορέων συναρτήσει του βάθους εντός του επιταξιακού .

Η παρούσα εργασία εισάγει μία μέθοδο χαρακτηρισμού των επιταξιακών στρωμάτων σε διατάξεις ημιαγωγών η οποία στηρίζεται στο φαινόμενο της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας και συνεπώς δεν είναι καταστροφική .

Παραμένουσα φωτοαγωγιμότητα (Persistent Photoconductivity , PP) είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η μεταβαλλό-

μενν λόγω φωτισμού σγωγιμότητα ενός ημιαγωγού παραμένει διάφορη της προ του φωτισμού τιμής μετά την άρση του φωτισμού , επί μακρό χρόνο .

Αναλυτικότερα , για την περίπτωση της θετικής ΡΡ που μελετάται στην παρούσα εργασία , τόσο η συγκέντρωση των φορέων αγωγιμότητας όσο και η ευκίνησά αυτών παραμένουν νυξημένες και μετά την άρση του φωτισμού , επί πολλές ώρες ή ημέρες . Η δε νυξημένη τιμή τους εξαρτάται από την συνολική δόση φωτονίων την οποίαν εδέχθη ο ημιαγωγός .

Με την βοήθεια της ανωτέρω μεθόδου την οποίαν εισάγει η παρούσα εργασία εκτιμάται η ποιότητα ενός επιταξιακού στρώματος και η καταλληλότητά του για αξιοποίησή του .

Λεπτομερώς , η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη :

A. Θεωρητικό Μέρος , το οποίο περιλαμβάνει :

1. Την στατιστική φορέων στους ημιαγωγούς .
2. Τις ιδιότητες της περιοχής διακενώσεως και την χαρακτηριστική ρεύματος/τάσεως της επαφής P/N .
3. Το φαινόμενο της φωτοαγωγιμότητας στους ημιαγωγούς .
4. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο στην επαφή P/N .
5. Το φαινόμενο της παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας .
6. Το πρότυπο χαρακτηρισμού επιταξιακών στρωμάτων ημιαγωγών με μετρήσεις παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας , το οποίον εισάγει η παρούσα εργασία .

B. Πειραματικό Μέρος , το οποίο περιλαμβάνει :

7. Την περιγραφή της χρησιμοποιούμενης πειραματικής δι-

ατάξεως .

Β. Την μέθοδο επεξεργασίας των μετρήσεων .

Γ. Αποτελέσματα , τα οποία περιλαμβάνουν :

9. Την παράθεση και ερμηνεία των πειραματικών καμπυλών.

10. Την παράθεση και ερμηνεία των καμπυλών χαρακτηρισμού των επιταξιακών στρωμάτων .

Δ. Παράρτημα , το οποίο περιλαμβάνει :

11. Το πρόγραμμα επεξεργασίας των μετρήσεων Van der Pauw .

12. Το πρόγραμμα του προτύπου χαρακτηρισμού των επιταξιακών με μετρήσεις παραμένουσας φωτοαγωγιμότητας .

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΕΩΝ

1.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ.

1.1.α Πυκνότητα ελευθέρων ηλεκτρονίων και οπών.

Εστω ένας ημιαγωγός σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Η κατά όγκον συγκέντρωση n των ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας αυτού προκύπτει ως επαλληλία των συνεισφορών κάθε επιτρεπτής τιμής ενέργειας E μέσα στη ζώνη αγωγιμότητας.

Σε κάθε μια τέτοια τιμή E αντιστοιχεί μια πυκνότητα $N(E)$ επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων, η οποία έχει πιθανότητα Fermi-Dirac $f(E)$ να είναι κατειλημμένη από ηλεκτρόνια. Η συνεισφορά της τιμής E θα είναι $2 \cdot N(E) \cdot f(E)$, όπου ο συντελεστής 2 αντανακλά τη δυνατότητα η ενεργειακή κατάσταση να φιλοξενεί δυο ηλεκτρόνια με αντιπαράλληλα spins.

Συνεπώς, η συνολική συνεισφορά των τιμών E είναι το ολοκλήρωμα της ποσότητας $[2N(E)f(E)]$ ως προς την ενέργεια E μεταξύ των άκρων E_c και E_{c0p} της ζώνης αγωγιμότητας:

$$n = \int_{E_c}^{E_{top}} [2N(E)f(E)]dE \quad (1.1.1)$$

Το παραπάνω ολοκλήρωμα μπορεί να εκφρασθεί ως εξής :

$$n = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot N_c \cdot \Phi_{1/2}(\xi) , \quad (1.1.2)$$

όπου N_c είναι η ενεργός πυκνότητα επιτρεπτών ενεργειακών καταστάσεων στη ζώνη αγωγιμότητας, ίση με

$$N_c = 2 \cdot \left[\frac{2\pi m^*_{d,n}KT}{h^2} \right]^{3/2} \cdot M_c , \quad (1.1.3)$$

με $m^*_{d,n}$ την ενεργό μάζα ηλεκτρονίου στην αντίστοιχη ζώνη και M_c την πολλαπλότητα των ισοδυνάμων ελαχίστων της ζώνης αγωγιμότητας. Η δε συνάρτηση $\Phi_{1/2}(\xi)$ είναι το ολοκλήρωμα Fermi τάξεως (1/2), ίση με

$$\Phi_{1/2}(\xi) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{1/2} \cdot dx}{1 + \exp(x - \xi)} \quad (1.1.4)$$

με όρισμα την ανηγμένη ενέργεια Fermi $\xi = (E_F - E_c)/KT$. (1.1.5)

Όταν το ξ κυμαίνεται στην περιοχή $(-\infty, -3)$, η πυκνότητα ηλεκτρονίων n προσεγγίζεται από την συνάρτηση

$$n = N_c \cdot \exp(\xi) = N_c \cdot \exp \frac{E_F - E_c}{KT} . \quad (1.1.6)$$

Τότε (που $-\infty < E_F < E_C - 3KT$), ο ημιαγωγός περιγράφεται ικανοποιητικά από την κλασσική στατιστική Maxwell - Boltzman και λέγεται πλήρως μη εκφυλισμένος.

Όταν το ξ κυμαίνεται στην περιοχή $(+5, +\infty)$, η πυκνότητα n προσεγγίζεται από την συνάρτηση

$$n = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot N_C \cdot \frac{2}{3} \xi^{3/2} = \frac{8M_C}{3\sqrt{\pi}} \cdot \left[\frac{2\pi m^*_{d,n}}{h^2} \right]^{3/2} \cdot (E_F - E_C)^{3/2}. \quad (1.1.7)$$

Όπιαδή, η συγκέντρωση των ελευθέρων ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και ο ημιαγωγός λέγεται πλήρως εκφυλισμένος.

Κατ' αναλογία με ό,τι ειπώθηκε για τα ηλεκτρόνια αγωγιμότητας, η συγκέντρωση p των ελευθέρων οπών σθένους προκύπτει ως επαλληλία των συνεισφορών κάθε επιτρεπτής τιμής ενέργειας E μέσα στην ζώνη σθένους:

$$p = \int_{E_{bottom}}^{E_V} [2N(E)(1-f(E))] dE, \quad (1.1.8)$$

όπου $(1-f(E))$ η πιθανότητα μια επιτρεπτή ενεργειακή κατάσταση ενέργειας E , με $E < E_V$, να μην είναι κατειλημμένη από ηλεκτρόνιο, άρα να είναι κατειλημμένη από οπή.

Όταν $E_V + 3KT < E_F < +\infty$, η πυκνότητα οπών p προσεγγίζεται από την συνάρτηση

$$p = N_V \cdot \exp \frac{E_V - E_F}{KT}, \quad (1.1.9)$$

όπου N_V η ενεργός πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων στην ζώνη σθένους, ίση με

$$N_V = 2 \cdot \left[\frac{2\pi m_{d,p}^* kT}{h^2} \right]^{3/2}, \quad (1.1.10)$$

με $m_{d,p}^*$ την ενεργό μάζα οπής την σχετιζόμενη με την πυκνότητα καταστάσεων. Η προσέγγιση αυτή αντιστοιχεί στον πλήρη μη εκφυλισμό.

Όταν $-\infty < E_F < E_V - 5kT$, η πυκνότητα p προσεγγίζεται από την συνάρτηση

$$p = \frac{8}{3\sqrt{\pi}} \cdot \left[\frac{2\pi m_{d,p}^*}{h^2} \right]^{3/2} \cdot (E_V - E_F)^{3/2}. \quad (1.1.11)$$

Δηλαδή, τότε η συγκέντρωση ελευθέρων οπών είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας και ο ημιαγωγός είναι πλήρως εκφυλισμένος.

1.1.β Ενδογενής ημιαγωγός.

Εστω ενδογενής ημιαγωγός σε θερμοκρασία $T > 0$. Τότε υφίσταται μια δυναμική ισορροπία μεταξύ αφενός της θερμικής διεγέρσεως ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στην ζώνη αγωγιμότητας, εγκαταλείποντας ισάριθμες οπές στην ζώνη σθένους και αφετέρου της επανασυνδέσεως ηλεκτρονίων αγωγιμότητας με οπές σθένους. Άρα [Σχήμα 1.1.1], $n = p = n_i$. (1.1.12)

Η στάθμη Fermi E_i ενός ενδογενούς ημιαγωγού υπολογίζεται

1.1.1 INTRINSIC

1.1.2 n TYPE

1.1.3 p TYPE

N(E)

F(E)

n AND p

βάσει της παραπάνω σχέσης ως:

$$E_i = \frac{E_v + E_c}{2} + \frac{KT}{2} \cdot \ln \frac{N_v}{N_c} \quad (1.1.13)$$

Αρα, ενώ στο απόλυτο μηδέν η στάθμη Fermi κείται ακριβώς στο μέσον του ενεργειακού χάσματος, σε οποιαδήποτε άλλη θερμοκρασία T κείται σε απόσταση $[(KT/2) \ln(N_v/N_c)]$ ή, ισοδύναμα, $[(3KT/4) \cdot \ln(m_{d,p}^*/m_{d,n}^*)]$ πάνω από το μέσο του χάσματος.

Το γινόμενο $(n \cdot p)$ των συγκεντρώσεων των ελευθέρων ηλεκτρονίων n και οπών p ισούται με

$$n \cdot p = N_c \cdot N_v \cdot \exp(-E_g/KT) = n_i^2, \quad (1.1.14)$$

όπου n_i η ενδογενής συγκέντρωση φορέων.

Η ανωτέρω σχέση λέγεται Νόμος Δράσεως των Μαζών επειδή περιγράφει την αμφίδρομη "αντίδραση":

$$n_v + p_c \rightleftharpoons n + p, \quad (1.1.15)$$

όπου n_v η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων σθένους και p_c η πυκνότητα των οπών στην ζώνη αγωγιμότητας.

Όπως σε μια κοινή αμφίδρομη χημική αντίδραση, έτσι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπερπηδηθεί ένας ενεργειακός φραγμός (το ενεργειακό χάσμα E_g) προκειμένου να γίνει η "αντίδραση": το ηλεκτρόνιο σθένους πρέπει να διεγερθεί θερμικά υπεράνω του ενεργειακού χάσματος για να "συνδεθεί" με

μια οπή στην ζώνη αγωγιμότητας, εγκαταλείποντας μια ελεύθερη οπή στην ζώνη σθένους.

1.1.γ Εξωγενής ημιαγωγός

Οι εξωγενείς ημιαγωγοί περιέχουν πλεγματικές ανωμαλίες και προσμείξεις (εν γένει ατέλειες), οι οποίες καθορίζουν κατά κύριο λόγο την συγκέντρωση των ελευθέρων φορέων [Σχήμα 1.1.2 και 1.1.3]. Η γνώση της πυκνότητας αυτών των ατελειών και της θέσης των ενεργειακών τους επιπέδων μέσα στο χάσμα είναι κατ' αρχήν αρκετή για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των ελευθέρων φορέων σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, για κάθε θερμοκρασία $T^{[43, 47]}$.

Εστω ένας εξωγενής ημιαγωγός n- τύπου, με συγκέντρωση δοτών N_D , η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την συγκέντρωση N_A των τυχόν αποδεκτών.

Η πυκνότητα n_D των ηλεκτρονίων που παραμένουν δέσια στους δότες είναι ^[43] :

$$n_D = N_D \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{g_D} \cdot \exp \frac{E_D - E_F}{KT}} \quad (1.1.16)$$

όπου g_D ο παράγων εκφυλισμού της θεμελιώδους ενεργειακής καταστάσεως του δότη, ίσος με 2, λόγω του spin.

Η συνολική συγκέντρωση N_D των δοτών είναι το άθροισμα της συγκέντρωσης n_D των δοτών που κατακρατούν το ηλεκτρόνιό τους (παραμένοντας ηλεκτρικά ουδέτεροι) και της συγκέντρω-

σης N_D^+ των ιονισμένων δοτών που έχουν εκχωρήσει το ηλεκτρόνιό τους στην ζώνη αγωγιμότητας:

$$N_D = n_D + N_D^+ \quad (1.1.17)$$

Άρα ,

$$N_D^+ = N_D - n_D = n_D \cdot \frac{1}{g_D} \cdot \exp \frac{E_D - E_F}{KT} \quad (1.1.18)$$

Η ενέργεια ΔE_D ιονισμού ενός δότη ορίζεται ως :

$$\Delta E_D = E_C - E_D \quad (1.1.19)$$

Η αμφίδρομη αντίδραση απο-ιονισμού ενός δότη είναι η :

Ο Νόμος Δράσεως των Μαζών γι' αυτή την αντίδραση είναι η έκφραση της σταθεράς χημικής ισορροπίας της, δηλαδή ο προσδιορισμός του λόγου της συγκέντρωσης του "προϊόντος" ουδέτερου δότη D^0 προς το γινόμενο των συγκεντρώσεων των "αντιδρώντων" ιονισμένου δότη D^+ και ελεύθερου ηλεκτρονίου e^- :

$$\frac{[D^0]}{[D^+].[e^-]} = \frac{n_D}{N_D^+.n} = \frac{g_D}{n} \cdot \exp \frac{E_F - E_D}{KT} \quad (1.1.21)$$

Εκφράζοντας την συγκέντρωση n των ελευθέρων ηλεκτρονίων στον μη εκφυλισμένο εξωγενή ημιαγωγό ως $N_C \cdot \exp[(E_F - E_C)/KT]$, λαμβάνουμε

$$\frac{n_D}{N_D^+ \cdot n} = \frac{g_D}{N_C} \cdot \exp \frac{\Delta E_D}{KT} \quad (1.1.22)$$

Με την βοήθεια της εξίσωσης ουδετερότητας του φορτίου

$$n + N_A^- = p + N_D^+ \quad (1.1.23)$$

(όπου οι αρνητικά, λόγω σύλληψης ηλεκτρονίου, ιονισμένοι αποδέκτες, επειδή είναι ενεργειακά αβαθείς, περίπου ισοούνται με όλους τους υπάρχοντες αποδέκτες N_A και όπου, λόγω του n - τύπου του ημιαγωγού, οι ελεύθερες οπές p είναι αμελητέες έναντι των ελεύθερων ηλεκτρονίων n), ο ανωτέρω Νόμος Δράσεως των Μάζων λαμβάνει την ισοδύναμη μορφή:

$$\frac{(n + N_A) \cdot n}{N_D - (n + N_A)} = \frac{N_C}{g_D} \cdot \exp \frac{-\Delta E_D}{KT} \quad (1.1.24)$$

Η σχέση περιγράφει την εξάρτηση της πυκνότητας n ηλεκτρονίων αγωγιμότητας από την θερμοκρασία [Σχήμα 1.1.4] :

Όταν η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων είναι πολύ μικρότερη της συγκέντρωσης των αποδεκτών, η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως

$$\frac{n \cdot N_A}{N_D - N_A} = \frac{N_C}{g_D} \cdot \exp \frac{-\Delta E_D}{KT} \quad (1.1.25)$$

Δηλαδή, η συγκέντρωση n μεταβάλλεται, συναρτήσει της θερμοκρασίας T , ως $\exp(-\Delta E_D/KT)$.

Από την άλλη πλευρά, όταν η πυκνότητα ελευθέρων ηλεκτρονίων δεν είναι πολύ μικρότερη της συγκέντρωσης των αποδε-

1.1.4

SINGLE LEVEL

1.2

κτών, αλλά παραμένει πολύ μικρότερη της "ενεργού" συγκέντρωσης των δοτών ($N_D - N_A$), ο Νόμος Δράσεως των Μάζων απλουστεύεται στην σχέση:

$$\frac{n \cdot (n + N_A)}{N_D - N_A} = \frac{N_C}{g_D} \cdot \exp \frac{-\Delta E_D}{KT} \quad (1.1.26)$$

Δηλαδή, η συγκέντρωση n μεταβάλλεται, συναρτήσει της θερμοκρασίας T , περίπου ως $\exp(-\Delta E_D / 2KT)$.

Τέλος, για θερμοκρασίες T τόσο πολύ υψηλές ώστε η συγκέντρωση ενδογενών φορέων να αυξάνει και να γίνεται συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη από την συγκέντρωση των εξωγενών φορέων (δοτών), ο ημιαγωγός συμπεριφέρεται ως ενδογενής, με

$$n = n_i = \sqrt{(N_C \cdot N_V)} \cdot \exp(-E_g / 2KT) \quad (1.1.27)$$

Ακολουθώντας τους παραπάνω συλλογισμούς είναι δυνατός ο υπολογισμός των αντίστοιχων σχέσεων που διέπουν την συγκέντρωση των οπών σε έναν p - τύπου, εξωγενή ημιαγωγό.

Ο Νόμος Δράσεως των Μάζων, τότε, γράφεται ως :

$$\frac{p \cdot (p + N_D)}{N_A - (p + N_D)} = \frac{N_V}{g_A} \cdot \exp \frac{-\Delta E_A}{KT} \quad (1.1.28)$$

1.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΗΜΙΑΓΩΓΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑΣ.

1.2.α Στατιστική Shockley-Read.

Εστω ένας ημιαγωγός σε θερμοδυναμική ισοροπία. Αν στην συνέχεια ο ημιαγωγός υφίσταται μια συνεχή εξωτερική διαταραχή, π.χ. απορρόφηση φωτονίων και γένεση ζευγών ηλεκτρονίων - οπών, θα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση μη θερμοδυναμικής ισοροπίας, όπου η σχέση $n \cdot p = n_i^2$ δεν ισχύει πλέον.

Η στατιστική Shockley - Read¹⁹⁾ δίνει μια περιγραφή της συναρτήσεως κατανομής των φορέων λόγω εξωτερικής διαταραχής στην απλή περίπτωση που μια ατέλεια - παγίδα στον ημιαγωγό εισάγει μια ενεργειακή στάθμη στο χάσμα [Σχήμα 1.2] .

Εστω N_t η πυκνότητα των ενεργειακών καταστάσεων της παγίδας με ενέργεια E_t .

Ο ρυθμός $r_{c,n}$ θερμικής συλλήψεως ελευθέρων ηλεκτρονίων αγωγιμότητας από την παγίδα είναι ανάλογος της συγκεντρώσεως n των διαθεσίμων ηλεκτρονίων, της πυκνότητας N_t των καταστάσεων που μπορούν να τα παγιδεύσουν και της πιθανότητας $[1-f(E_t)]$ η κάθε τέτοια κατάσταση να μην είναι ήδη κατειλημμένη από ηλεκτρόνιο:

$$r_{c,n} = c_n \cdot n \cdot N_t \cdot [1-f(E_t)], \quad (1.2.1)$$

όπου c_n ο συντελεστής θερμικής συλλήψεως ηλεκτρονίων, που ισούται με το γινόμενο $[s_n \cdot \langle v_n \rangle]$ της ενεργού διατομής s_n θερμικής συλλήψεως ηλεκτρονίων από την παγίδα και της μέσης θερμικής ταχύτητας $\langle v_n \rangle$ των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας.

Κατ' αναλογία, ορίζεται ο ρυθμός $r_{c,p}$ θερμικής συλλήψεως ελευθέρων οπών σθένους από την παγίδα ως:

$$r_{e,p} = c_p \cdot p \cdot N_e \cdot f(E_e) \quad (1.2.2)$$

όπου c_p ο συντελεστής θερμικής συλλήψεως οπών, ίσος με $\sigma_p \cdot \langle v_p \rangle$.

Ο ρυθμός $r_{e,n}$ θερμικής διεγέρσεως των παγιδευμένων ηλεκτρονίων στην ζώνη αγωγιμότητας είναι ανάλογος της πυκνότητας N_e των ενεργειακών καταστάσεων της παγίδας και της πιθανότητας $f(E_e)$ η κάθε τέτοια κατάσταση να είναι κατειλημμένη από ηλεκτρόνιο:

$$r_{e,n} = e_n \cdot N_e \cdot f(E_e), \quad (1.2.3)$$

όπου e_n ο συντελεστής θερμικής εκπομπής ηλεκτρονίων, ο οποίος αποτελεί την πιθανότητα εκπομπής ενός δεσμίου ηλεκτρονίου από μια κατειλημμένη ενεργειακή κατάσταση της παγίδας.

Κατ' αναλογία, ορίζεται ο ρυθμός $r_{e,p}$ θερμικής εκπομπής των παγιδευμένων οπών από την στάθμη E_e στη ζώνη σθένους ως:

$$r_{e,p} = e_p \cdot N_e \cdot [1 - f(E_e)] \quad (1.2.4)$$

όπου e_p ο συντελεστής θερμικής εκπομπής οπών.

Στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισοροπίας, σύμφωνα με την αρχή της detailed balance^[20], ο ρυθμός σύλληψης ηλεκτρονίων θα είναι ίσος με τον ρυθμό εκπομπής αυτών:

$$\Gamma_{e,n} = \Gamma_{e,n} \quad (1.2.5)$$

ή, ισοδύναμα,

$$c_n n N_c [1 - f(E_t)] = e_n N_c f(E_t) \quad (1.2.6)$$

Βάσει της σχέσης αυτής, συνδέεται ο συντελεστής εκπομπής ηλεκτρονίων e_n με τον συντελεστή συλλήψεως ηλεκτρονίων c_n . Επειδή η πιθανότητα Fermi - Dirac καταλήψεως της παγίδας από ηλεκτρόνιο είναι

$$f(E_t) = \frac{1}{1 + \exp \frac{E_t - E_F}{KT}} \quad (1.2.7)$$

και η πυκνότητα των ελευθέρων ηλεκτρονίων στον μη εκφυλισμένο ημιαγωγό δίνεται από τη σχέση

$$n = N_c \cdot \exp \left(\frac{E_F - E_c}{KT} \right), \quad (1.2.8)$$

λαμβάνουμε

$$e_n = c_n \cdot N_c \cdot \exp \frac{E_t - E_c}{KT} \quad (1.2.9)$$

Κατ' αναλογία, προκειμένου για τις οπές, λαμβάνουμε:

$$e_p = c_p \cdot N_v \cdot \exp \frac{E_v - E_t}{KT} \quad (1.2.10)$$

Οι ανωτέρω σχέσεις, που συνδέουν τον συντελεστή εκπομπής

με τον συντελεστή συλλήψεως των φορέων ισχύουν και απουσία θερμοδυναμικής ισοροπίας καθόσον τα μεγέθη N_e , N_v , E_e , E_v , E_c και T που εμπεριέχουν δεν εξαρτώνται από αυτήν.

1.2.β Συνάρτηση καταλήψεως των παγίδων από δεσμίους φορείς.

Όταν ένας ημιαγωγός φωτίζεται συνεχώς και ομοιόμορφα, τότε τα φωτόνια δημιουργούν ζεύγη ηλεκτρονίων - οπών και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποκαθίσταται μια μόνιμη κατάσταση μη θερμοδυναμικής ισοροπίας. Κατ' αυτήν η φωτογένεση με ρυθμό F (ζεύγη/s) και η θερμική εκπομπή φορέων από τις παγίδες στις ζώνες αντισταθμίζονται από την θερμική σύλληψη φορέων από τις ζώνες στις παγίδες και την άμεση (με ρυθμό, έστω R) επανασύνδεση ηλεκτρονίων - οπών.

Στην μόνιμη κατάσταση, ο καθολικός ρυθμός μεταβολής της πυκνότητας των ελευθέρων φορέων είναι μηδενικός:

$$dn/dt=0=dp/dt. \quad (1.2.11)$$

Εστω ότι μέσα στο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού υφίσταται μια τυχαία κατανομή παγίδων με πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων $N(E)$ για κάθε παγίδα με ενέργεια E , όπου $E_v < E < E_c$.

Τότε, η συνολική συνεισφορά των παγίδων στη θερμική εκπομπή των ηλεκτρονίων θα είναι το ολοκλήρωμα